

PENGELOLAAN PAUD MELATI PEPAYA KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Yesmidar^{1,*}, Wirdatul Aini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

^{*}yesmidar1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan PAUD Melati Pepaya dalam melaksanakan program di lembaganya yang terlihat dari prestasi yang diraih anak di setiap perlombaan. PAUD tersebut memiliki berbagai keunggulan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan PAUD Melati Pepaya di Kecamatan Kuranji Kota Padang sehingga memunculkan siswa yang berprestasi. Pengelolaan yang dimaksud, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasi peneliti sebanyak 38 orang. Sampel terpilih 20 orang dijadikan responden. Jenis data penelitian tentang profil keberhasilan PAUD. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, alat yang digunakan kuesioner, dan teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa deskripsi profil PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji, dari aspek (1) Perencanaan tergolong baik, (2) Pelaksanaan tergolong baik, dan (3) Evaluasi tergolong baik. Dapat disarankan kepada pengelola PAUD agar terus memberikan dukungan dan bimbingan pada pendidik untuk lebih memaksimalkan kompetensi yang dimiliki pendidik khususnya dalam membuat perencanaan pembelajaran, PAUD Tunas Bangsa untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pelayanan pada pendidikan dan perkembangan yang optimal bagi anak usia dini.

Kata Kunci: Pengelolaan, PAUD

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini berkembang dengan pesat, hal itu didasari oleh harapan pemerintah Republik Indonesia bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

PAUD memiliki kelompok sasaran 0-6 tahun atau yang biasa yang dikatakan dengan masa emas perkembangan (*golden age*) diselenggarakan sebelum pendidikan dasar (Ismaniar & Sunarti, 2018). Dalam pelaksanaannya, PAUD perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak hal ini dikarenakan bahwa pada saat ini anak tergolong rentan dan jika pelaksanaannya tidak sesuai saran, maka yang akan terjadi ialah anak bisa dirugikan (Mansur, 2005). PAUD dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk jalur pendidikan, yaitu informal, nonformal dan formal. Pada jalur informal PAUD dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, di jalur nonformal PAUD dilaksanakan di Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) sedangkan di jalur formal PAUD dilaksanakan di Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) atau satuan sejenis lainnya (Solfema, Wahid, & Pamungkas, 2018).

Menurut wawancara tanggal 19 Desember 2019 dengan pengelola lembaga PAUD, yaitu Ibu Jumarni menyatakan bahwa PAUD Melati Pepaya sudah membuat perencanaan program dalam bidang pembelajaran serta kurikulum sehingga situasi pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan lembaga. Perencanaan yang dibuat guru mulai dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM). Perencanaan program yang baik berdampak pada prestasi anak di PAUD. PAUD Melati Pepaya selalu mengikuti perlombaan baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Saat observasi terlihat 15 piala yang telah diraih PAUD Melati Pepaya.

Bukti keberhasilan PAUD Melati Pepaya mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Provinsi. PAUD ini berhasil melaksanakan proses pembelajaran terlihat dari prestasi yang diraih lembaga PAUD dalam berbagi lomba. Prestasi yang diperoleh lembaga PAUD membuktikan besarnya peran serta pengelola dalam membuat perencanaan program dalam bidang pembelajaran serta kurikulum bagi pendidik PAUD sehingga prestasi yang diraih peserta didik dan pendidik bisa mengharumkan nama lembaga PAUD mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi.

Keberhasilan proses pembelajaran PAUD harus didukung dari berbagai pihak, yaitu dari segi pendidik, pengelola, anak sebagai peserta didik dan orang tua dalam menunjang proses pembelajaran. Dari segi pendidik, perencanaan pembelajaran di PAUD merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PAUD. Utami (2013) menyatakan perencanaan pembelajaran ialah sebuah rancangan secara tertulis yang berkaitan dengan aktivitas bermain anak yang diselenggarakan secara rutin untuk menerangkan mengenai aktivitas dan struktur kegiatan bermain anak. Perencanaan pembelajaran menjadi komponen penting dalam menunjang

pengoptimalan tujuan yang akan didapatkan anak dalam proses pembelajaran di PAUD. Perencanaan pembelajaran yang baik akan membuat pelaksanaan proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan akan berdampak kepada keberhasilan lembaga PAUD yang terlihat dari evaluasi pembelajaran yang diberikan (Djamarah & Zain, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang memusatkan perhatian kepada permasalahan aktual yang sudah atau sedang terjadi yang diungkapkan tanpa adanya manipulasi (Lufri, 2007). Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak PAUD Melati Pepaya di Kecamatan Kuranji Kota Padang yang di antaranya, yaitu: 1) perencanaan proses pembelajaran; 2) pelaksanaan proses pembelajaran; dan 3) evaluasi proses pembelajaran. Arikunto (2014) mengemukakan bahwa sumber data merupakan subyek dari mana data bisa didapatkan. Sumber data penelitian ini ialah sebagian dari total populasi, yaitu sebanyak 22 orang yang terdiri dari pendidik PAUD Melati Pepaya, dari dinas pemerintahan, penilik PAUD, Himpaudi, dan Wali Murid PAUD Melati Pepaya di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) dan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (kuesioner). Menurut Sugiyono (2015) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang paling efektif untuk digunakan apabila peneliti sudah mengetahui dengan jelas variabel yang akan diuji dari responden. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan rumus *persentase* (Sugiyono, 2015).

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana pengelolaan PAUD Melati Pepaya di Kecamatan Kuranji Kota Padang sehingga memunculkan siswa yang berprestasi. Pengelolaan yang dimaksud, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan temuan penelitian sebagai berikut:

Gambaran Perencanaan Pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji Kota Padang

Deskripsi perencanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya sudah baik, terutama dalam hal perencanaan program semester temanya telah disusun dengan menggunakan prinsip kedekatan, perencanaan semester mempunyai bidang pengembangan aspek emosional yang jelas. Persentase rata-rata keberhasilan perencanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya, Kuranji Padang, yaitu yang memberi jawaban sangat setuju (68,79%), yang memberi jawaban setuju (31,21%), yang memberi jawaban ragu-ragu (0%), yang memberi jawaban tidak setuju (0%), dan yang memberi jawaban sangat tidak setuju (0%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Gambaran Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat gambaran perencanaan program semester disusun dengan baik oleh pendidik PAUD, terbukti yang menyatakan sangat baik (68,79%), yang menyatakan baik (31,21%), dan tidak ada yang memberi jawaban sedang, buruk, dan sangat buruk.

Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji Kota Padang

Deskripsi pelaksanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kuranji, Padang sudah baik terutama dalam hal materi sesuai dengan kebutuhan anak dan pelaksanaan pembelajaran mendorong anak mengemukakan pengalaman sehari-hari. Persentase rata-rata keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya, Kuranji, yaitu yang memberi jawaban sangat setuju (68,21%), yang memberi jawaban setuju (31,79%), yang memberi jawaban ragu-ragu (0%), yang memberi jawaban tidak setuju (0%), dan yang memberi jawaban sangat tidak setuju (0%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.
Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat deskripsi pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik oleh pendidik PAUD, terbukti yang memberi jawaban sangat baik (68,21%), yang memberi jawaban baik (31,79%), dan tidak ada yang memberi jawaban sedang, buruk, dan sangat buruk.

Gambaran Evaluasi Pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji Kota Padang

Deskripsi evaluasi pembelajaran di PAUD Melati Pepaya, Kuranji Padang sudah baik, terutama dalam hal evaluasi psikomotor anak. Persentase rata-rata keberhasilan evaluasi pembelajaran di PAUD Melati Pepaya, Kuranji Padang, yaitu yang memberi jawaban sangat setuju (70,00%), yang memberi jawaban setuju (30,00%), yang memberi jawaban ragu-ragu (0%), yang memberi jawaban tidak setuju (0%), dan yang memberi jawaban sangat tidak setuju (0%). Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 3.

Gambar 3.
Gambaran Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat deskripsi evaluasi pembelajaran terlaksana dengan baik oleh pendidik PAUD, terbukti yang menyatakan sangat baik (70,00%), yang menyatakan baik (30,00%), dan tidak ada yang memberi jawaban sedang, buruk, dan sangat buruk.

Pembahasan

Sanjaya, (2014) menyatakan perencanaan yang baik berarti proses pembelajaran tergolong baik. Perencanaan pembelajaran di PAUD terdiri dari perencanaan program semester, mingguan, dan harian. Perencanaan program semester yang baik dapat dilihat dalam hal tema disusun dengan menggunakan prinsip kemenarikan, perencanaan semester memiliki kompetensi dasar yang jelas, perencanaan semester disusun berdasarkan indikator ditata sesuai urutan, dan perencanaan semester dengan alokasi waktu 17 minggu efektif per semester. Perencanaan mingguan yang baik dapat dilihat dalam hal RPPM dibuat berbentuk tabel, kegiatan yang dibuat pada perencanaan mingguan sudah disesuaikan dengan tema, indikator dijabarkan untuk menjadi kegiatan selama 1 minggu, kegiatan pembelajaran sudah dikelompokkan berdasarkan hari dan tahapan pembelajaran, dan lokasi waktu dengan jumlah pertemuan 900 menit (enam atau 5 kali per minggu). Perencanaan harian yang baik dapat dilihat dalam hal rencana program pembelajaran harian sudah terdapat hari dan tanggal yang jelas, rencana program pembelajaran harian sudah memiliki alat atau media yang akan digunakan untuk menunjang perkembangan optimal anak, dan rencana pembelajaran harian sudah menjabarkan strategi yang digunakan pendidik dalam pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa pendidik sudah profesional dan memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran sehingga kegiatan belajar sambil bermain anak di PAUD untuk terencana dengan baik.

Pendidik di PAUD Melati Pepaya di Kecamatan Kuranji sudah terlihat menyusun perencanaan program semester, program mingguan, dan program harian dengan baik terutama dalam hal perencanaan program semester temanya telah disusun dengan menggunakan prinsip kedekatan, perencanaan semester mempunyai bidang pengembangan aspek emosional yang jelas. Hal ini menandakan bahwa pendidik sudah profesional dan memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran sehingga kegiatan belajar sambil bermain anak di PAUD untuk terencana dengan baik.

Purwanti, (2014) menyatakan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tergantung dari penggunaan materi, metode, dan media pembelajaran oleh pendidik di PAUD. Pada PAUD kurikulum yang dipakai ialah berupa tema, di mana guru bersama-sama merumuskan tema yang sesuai bagi anak yang dihubungkan dengan lingkungan lembaga. Indikator materi

pembelajaran yang baik, yaitu mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan, menarik, dan berhubungan dengan pengalaman anak (Pamungkas & Sunarti, 2018b, 2018a). Materi atau tema juga sejalan dengan metode yang digunakan oleh guru PAUD. Guru yang menggunakan beberapa metode pembelajaran bisa menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, menyenangkan, inspiratif, interaktif, dan lebih berpusat pada anak (Solfema, 2014). Metode pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan berfungsi secara baik apabila bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, berpartisipasi aktif, bermakna dan memberikan pengalaman yang berharga (Majid, 2015).

Pendidik di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik terutama dalam hal materi yang diberikan kepada anak sudah sesuai dengan kebutuhan anak dan juga berhubungan dengan pengalaman anak. Hal ini menandakan bahwa pendidik sudah profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengolaborasi materi, metode, dan media pembelajaran sehingga kegiatan belajar sambil bermain anak di PAUD terlaksana dengan baik.

Latif (2014) menyatakan bahwa evaluasi dalam kegiatan pembelajaran di anak usia dini apabila didasarkan pada Permendiknas No. 58 Tahun 2009, maka aspek yang dinilai ialah berhubungan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak diamati dari nilai-nilai emosional, sosial, bahasa, kognitif, motorik, moral, dan agama. Tujuan dari dilakukannya evaluasi ini ialah untuk merumuskan kegiatan kelompok dan individual agar bisa berkomunikasi dengan orang tua, mengidentifikasi anak yang barangkali membutuhkan bantuan layanan khusus dan juga untuk mengetahui apakah layanan pendidikan yang diberikan dalam pelaksanaannya apakah sudah tercapai atau belum.

Pendidik di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji sudah terlihat melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik terutama dalam hal evaluasi dalam hal psikomotor anak. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menunjang perkembangan optimal anak. Hal ini menandakan bahwa pendidik sudah profesional dan memiliki kompetensi dalam mengevaluasi pembelajaran sehingga kegiatan belajar sambil bermain anak di PAUD untuk setiap harinya terevaluasi dengan baik.

KESIMPULAN

Didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan penelitian, yaitu: 1) Perencanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya

Kecamatan Kuranji Kota Padang tergolong baik sehingga proses pembelajaran di PAUD juga baik; 2) Pelaksanaan pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji Kota Padang tergolong baik sehingga proses pembelajaran di PAUD juga baik; dan 3) Evaluasi pembelajaran di PAUD Melati Pepaya Kecamatan Kuranji Kota Padang tergolong baik sehingga proses pembelajaran di PAUD juga baik.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (2010). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismaniar, I., & Sunarti, V. (2018). *Buku Ajar Pelatihan Parenting*. Padang: Penerbit Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Latif, A. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Padang: Sukabina Press.
- Lufri. (2007). *Kiat Memahami Metodologi dan Melakukan Penelitian*. Padang: UNP Press.
- Majid, A. (2015). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansur. (2005). *Buku Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, A. H., & Sunarti, V. (2018a). *Buku Ajar Pelatihan Experiential Learning: Bagi Orang Tua dan Pengajar Anak Usia Dini*. (W. A. Wahyudi, Ed.). Padang: Penerbit Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Pamungkas, A. H., & Sunarti, V. (2018b). Pengelolaan PAUD Berbasis Experiential Learning. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 101–106. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i2.16>
- Purwanti, N. (2014). *Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2010 (Studi Evaluatif di PAUD Kemala Bayangkari 26 Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)*. Universitas Bengkulu.
- Sanjaya. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Solfema, S. (2014). Pengembangan Perilaku Prodosial Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Experiential Learning. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1).
- Solfema, S., Wahid, S., & Pamungkas, A. H. (2018). Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Bahan Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. *KOLOKIUM:*

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah: Pendidikan Luar Sekolah, 6(2), 107–111.
<https://doi.org//10.24036/kolokium-pls.v6i2.12>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utami, M. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.